

Warum die Schweiz einen gesunden Ozean braucht: Globale Abhängigkeiten und nationale Verantwortung

Prof. Thomas Frölicher
Klima und Umweltphysik, Universität Bern

Prof. Samuel Jaccard
Institute of Earth Sciences, University of Lausanne

This article should be cited as: Frölicher, T. L., Jaccard, S. (2025). Why Switzerland Needs a Healthy Ocean: Global Interdependence and National Responsibility. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15619510>

Der Ozean ist ein gemeinsames globales Gut, das allen Menschen zugutekommt – unabhängig davon, wo sie leben. Auch die Schweiz als Binnenland ist eng mit dem Ozean über lebenswichtige Ökosystemleistungen verbunden. Der Ozean bedeckt 71% der Erdoberfläche und spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung des globalen Klima. Der Ozean steuert biogeochemische Kreisläufe, darunter den Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Nährstoffhaushalt, und trägt mit seiner enorme biologische Vielfalt zur Sicherung von Ernährung, Gesundheit und biotechnologischer Innovation bei. Darüber hinaus liefert er erneuerbare Energie, wichtige Rohstoffe sowie kulturellen und wissenschaftlichen Reichtum. All diese Leistungen setzen einen gesunden und gut geschützten Ozean voraus.

Die Schweiz trägt eine wichtige Verantwortung im globalen Umgang mit dem Ozean. Dieses Dokument zeigt zentrale ozeanbezogene Leistungen auf, die für die Schweiz von besonderer Bedeutung sind, und macht deutlich, warum ein gesunder Ozean auch ein nationales Anliegen ist. Gleichzeitig bestehen noch erhebliche Wissenslücken über das Ausmass der Abhängigkeit der Schweiz vom Ozean. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines vorsorgenden Ansatzes in Politik und Entscheidungsfindung.

Klima und Wetter Regulierung

- Der Ozean nimmt 90% der überschüssigen Wärme und 25% der vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen auf – und bremst damit den Klimawandel.
- Das Klima und Wetter der Schweiz werden stark durch ozeanische Bedingungen beeinflusst, insbesondere durch das Mittelmeer und den Nordatlantik. Diese prägen Temperaturverläufe, Niederschlagsmuster, die Dynamik der Gletscher sowie die saisonale Wasserverfügbarkeit.
- Die Erwärmung des Ozeans erhöht die Luftfeuchtigkeit. Dadurch steigen die Risiken für Starkniederschläge, Überschwemmungen, Erdbeben und saisonale Wasserengpässe.
- Die Schweizer Alpen und Gletscher bilden ein zentrales Wassereinzugsgebiet für Europa, gespeist durch Schneefall aus ozeanischer Feuchte. Beim Schmelzen versorgen sie nicht nur grosse Flüsse, sondern tragen auch weltweit zum Meeresspiegelanstieg bei – ein deutliches Zeichen für die Verbindung zwischen alpine Kryosphäre und den globalen Küstenregionen.
- Klimasensible Sektoren wie die Landwirtschaft, Tourismus (rund 3% des BIP) und Wasserkraft (rund 60% der Stromerzeugung) hängen direkt von ozeanisch gesteuerten Klima- und Wetterprozessen ab.

Biodiversität, Ökosysteme und Ernährungssicherheit

- Der Ozean beherbergt über 2 Millionen Arten und ist zentral für grundlegende planetare Funktionen wie die Sauerstoffproduktion und die Klimaregulation.
- Schweizer Flüsse münden in Mittelmeer, Nordatlantik und Ostsee, und tragen so ökologische Auswirkungen weit über die Landesgrenzen hinaus.

- Die Schweiz trägt wesentlich zum Schutz der marinen Biodiversität bei. Durch Ozeanforschung an mindestens 10 seiner 12 kantonalen Universitäten und Eidgenössischen Technischen Hochschulen, durch 24 in der Schweiz ansässige NGOs sowie durch ihre Unterstützung von Meeresschutzgebieten.
- Die Schweiz importiert 97% ihres Fisch- und Meeresfrüchtebedarfs, rund ein Drittel davon stammt aus Aquakultur. Viele dieser Zuchtarten benötigen wild gefangenen Fisch als Futter – oft aus nicht nachhaltigen Quellen. Etwa jede zehnte Meeresart ist vom Aussterben bedroht, was die langfristige Verfügbarkeit, Vielfalt und Erschwinglichkeit von Meeresfrüchten für Schweizer Konsumenten gefährdet.

Marine Biotechnologie und Ozeanwirtschaft

- Die Schweizer Pharma- und Biotechindustrie, die rund 5% des BIP und 50 Milliarden US Dollar an Exporten ausmacht, nutzt marine Wirkstoffe als wichtige Quelle für Innovation.
- Schweizer Biotech-Unternehmen halten 4% aller weltweiten Patente auf marine genetische Ressourcen, was ihre führende Rolle in der marinen Bioforschung und -entwicklung unterstreicht.
- In der Schweiz ansässige Firmen sind im Tiefseebergbau aktiv; gleichzeitig spricht sich die Schweiz für ein vorsorgliches Moratorium aus, bis strenge Umweltauflagen und wissenschaftliche Grundlagen vorliegen.
- Rund 60 Schweizer Reedereien betreiben über 900 Schiffe, womit die Schweiz zu den 40 grössten maritimen Nationen weltweit zählt. Die MSC (Mediterranean Shipping Company) mit Sitz in Genf ist mittlerweile die grösste Container Schifffahrtsgesellschaft der Welt.
- 94% der Importmenge und 92% der Exportmenge der Schweiz werden per Schiff transportiert. Das entspricht 30% der Importwerts und 17% der Exportwerts.
- Stabile und sichere Seehandelswege sind essenziell für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft und funktionierende Lieferketten

Wissenschaft, Bildung und Engagement der Regierung

- Die Schweiz ist ein international anerkannter Hub für Ozeanforschung, mit führender Expertise in Ozeanmodellierung, Paläozeanographie, sowie mariner Biogeochemie.
- Forschende aus der Schweiz veröffentlichen jährlich über 100 Fachartikel zu Ozeanthemen, ein zehnfacher Anstieg innerhalb von 25 Jahren.
- Die Schweiz engagiert sich aktiv in internationalen Gremien, darunter IPCC (mit 10 der 664 Autor:innen des kommenden AR7-Berichts mit Sitz in der Schweiz), World Ocean Assessment und das UN-Ozeandekade-Programm, und fördert so globale wissenschaftliche Zusammenarbeit und Governance.
- Die Maritime Strategie der Schweiz (2023–2027) zeigt ein wachsendes politisches Engagement für integrierte und nachhaltige Meerespolitik über Ressortgrenzen hinweg.

- Das öffentliche Interesse an Ozean Themen wächst: Der erste Swiss Ocean Day versammelte über 150 Teilnehmende aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
- Eine Umfrage von 2022 zeigt: 73% der Schweizer Befragten sehen die Plastikverschmutzung im Meer als grössere Bedrohung als Plastik in der Schweizer Natur oder im Trinkwasser.
- Die Schweiz ist in internationalen Institutionen wie der UNO, IMO und WTO aktiv und unterstützt zentrale Abkommen, wie den Hochseevertrag (BBNJ), zum Schutz mariner Biodiversität und für eine nachhaltige Ozeangovernance.

Schlussfolgerung

Die Gesundheit der Ozeane ist nicht nur Sache der Küstenstaaten – sie ist eine globale Priorität. Auch für die Schweiz hat sie direkte Bedeutung: für Wirtschaft, Klima und Innovation. Eine starke Rolle der Schweiz in der Ozeanforschung, der internationalen Governance und der nachhaltigen Nutzung mariner Ressourcen ist daher eine strategische Investition – in die Zukunft des Planeten und in die eigene Resilienz.